

URUSHNING INSONIYAT RUHIYATIDA QOLDIRGAN IZLARI VA ULARNING ADABIYOTDAGI AKS ETTIRILISHI

Yulduz Xurramovna Amanova

Termiz davlat universiteti

Roman - german tillari kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada urushning inson psixologiyasiga ko'rsatgan ta'siri hamda uning adabiyotdagi talqini tahlil qilinadi. Urush nafaqat jismoniy, balki ruhiy jarohatlarni ham keltirib chiqaradi. Milliy va jahon adabiyotida urushning inson ongi va tafakkuriga ta'siri, yozuvchilar tomonidan qanday aks ettirilgani misollar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: urush, insoniyat ruhiyati, adabiyot, psixologik jarayonlar, travma, milliy ruh, xalqning chidamliligi va insoniy fazilatlar.

ABSTRACT

This article analyzes the impact of war on human psychology and its interpretation in literature. War causes not only physical, but also mental injuries. The impact of war on human consciousness and thinking in national and world literature, how it is reflected by writers, is illustrated based on examples.

Keywords: war, human psyche, literature, psychological processes, trauma, national spirit, people's resilience and human qualities.

Kirish. Urush insoniyat tarixida eng dahshatli hodisalardan biri bo'lib, uning ta'siri faqat jismoniy vayronagarchilik bilan cheklanmaydi. Urushdan keyin insonlar ongida qoladigan ruhiy izlar, jamiyatning kelajak taraqqiyotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Adabiyot esa bu jarayonlarni aks ettirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu maqolada urushning inson ruhiyatida qoldirgan izlari va ularning adabiyotdagi talqini tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola yaratish jarayonida tahliliy va muqoisaviy usullardan foydalanildi. Urush mavzusining adabiyotda qanday aks etganini o'rganish uchun turli manbalar tahlil qilindi. Jumladan, klassik va zamonaviy o'zbek hamda jahon adabiyoti asarlarida urush oqibatlarining inson ruhiyatiga ta'siri ko'rib chiqildi. Tahliliy usul yordamida urush haqidagi badiiy asarlar mazmuni chuqur o'rganilib, yozuvchi va shoirlarning urushni tasvirlash uslublari, qahramonlar ichki dunyosining

ifodalanishi, asarlarda hukm surgan umumiy ruh va g'oyalar tahlil qilindi. Urushning inson ruhiyatiga ta'siri, uning shaxsiy va ijtimoiy oqibatlari adabiy obrazlar vositasida qanday aks ettirilgani o'rganildi. Shu bilan birga, adabiy tanqid, tarixiy manbalar va ilmiy maqolalardan foydalanilib, urush haqidagi adabiy yondashuvlarning rivojlanishi kuzatildi. Ushbu solishtirish natijasida turli madaniyat va adabiy an'analarda urushning tasvirlanishidagi o'xshashlik va farqlar tahlil qilindi. Misol uchun, o'zbek adabiyotida urush asosan milliy ruh, xalqning chidamliligi va insoniy fazilatlar bilan bog'liq holda tasvirlangan bo'lsa, G'arb adabiyotida urushning psixologik va falsafiy jihatlariga ko'proq urg'u berilgan.

Tahlil va natijalar. Urush inson ruhiyatiga og'ir ta'sir ko'rsatadi. Uning natijasida insonlarda qo'rquv, stress, depressiya, travmatik xotiralar paydo bo'ladi. Urush qatnashchilari va uning oqibatlarini boshidan kechirgan kishilar uzoq muddat ruhiy azob chekkani ta'kidlangan. Shuningdek, bolalar va ayollar kabi zaif qatlamlarga ta'siri kuchli bo'lgani qayd etiladi.

Adabiyotda urushning insonlar hayotiga keltirgan salbiy oqibatlari bilan birga, ularning tiklanish jarayonlari ham keng tasvirlangan. Urush nafaqat jismoniy vayronagarchiliklar, balki insonlar ongi va qalbida chuqur iz qoldirgan ruhiy jarayonlar bilan ham tavsiflanadi. Jahon va milliy adabiyotda urushning to'g'ridan-to'g'ri oqibatlari – halok bo'lgan insonlar, vayron bo'lgan shaharlar, yo'qotilgan orzular, shikastlangan taqdirlar tasvirlanishi barobarida, urushdan keyingi hayot, insonlarning yangi sharoitga moslashuv jarayonlari, ularning umid va intilishlari ham muhim mavzuga aylangan.

O'zbek adabiyotida urushdan keyingi davr, uning shaxs va jamiyatga ta'siri badiiy jihatdan turli yozuvchilar tomonidan tadqiq etilgan. Odil Yoqubovning "Davri bedori" romanida urushdan keyingi inson ruhiyati tahlil qilinib, frontdan qaytgan askarlarning jamiyatdagi yangi mavqei, ularning ichki kechinmalari va yangi hayotga moslashish jarayonlari realistik tarzda aks ettirilgan. Asar qahramonlari urushdan so'nggi og'ir kunlarda ham sabr-toqat va iroda bilan kelajakka umid bilan qarashga intiladilar. Bu esa inson ruhiyatining barqarorligi va tiklanish qobiliyatini namoyon etadi.

Shuningdek, Erkin A'zam, Said Ahmad, To'xtasin Jo'ra kabi yozuvchilarning asarlarida ham urush oqibatlari va insonlarning qayta tiklanish jarayoni tasvirlangan. Masalan, Said Ahmadning asarlarida urushning oilalarga keltirgan ruhiy zarbalari, ota-onasini yo'qotgan bolalarning hayoti, front ortidagi qiyinchiliklar va insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati yoritiladi.

Jahon adabiyotida ham bu mavzu keng yoritilgan. Masalan, Ernest Xemingueyning "Qo'ng'iroq kimga jaranglaydi" romani, Remarkning "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q", Virjiniya Vulfning "Missis Dellouey" asarlari urushning inson ruhiyatiga qanday ta'sir qilganini, uning oqibatida paydo bo'lgan ichki ziddiyatlar, travmalar, ijtimoiy beqarorlikni ko'rsatadi.

Umuman olganda, adabiyot urushdan jabr ko'rgan insonlarning ruhiy holatini yoritish bilan birga, ularning hayotga qaytish jarayonini, tiklanish va yangi maqsadlar sari intilishini ham aks ettiradi. Bu esa urushdan so'nggi hayotning nafaqat qayg'uli, balki umidbaxsh qirralarini ham ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Urush inson psixologiyasiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Adabiyot esa bu jarayonlarni hujjatlashtirish va anglatishda muhim vosita hisoblanadi. Milliy va jahon adabiyotida urushning insonlar hayotiga ko'rsatgan ta'siri realistik va psixologik tasvirlar orqali yoritilgan. Ushbu tahlillar shuni ko'rsatadiki, urush nafaqat muayyan davrning muammosi, balki insoniyat tafakkurida abadiy iz qoldirgan jarayon hisoblanadi.

References:

1. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. Adabiyot muallimlari ham adabiyot havaslilari uchun. Nashrga tayyorlovchi, so'z boshi va izohlar muallifi: Hamidulla Boltaboev. T., "O'qituvchi", 1995, 21-22 betlar.
2. Lev Tolstoyning tafakkur javharlari. To'plovchi va so'zboshi muallifi: Ilhom G'aniev. Toshkent, "IJOD-PRESS", 2019, 23-bet.
3. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Ленинград, "Наука", 1979, стр.334-335.
4. Sulton I. Katta imtihon. To'rt jildlik. Ikkinchi jild. G'.G'ulom nomidagi ASN, 1972, 27-bet.
5. Amanova, Yulduz. "JAHON ADABIYOTIDA URUSH MAVZUINING EPIK TALQINLARI." Byulleten pedagogov novogo Uzbekistana 1.6 Part 2 (2023): 53-57.
6. Khurramovna, Amanova Yulduz. "Epic Interpretation of the Psychology of Warriors in Fiction (on the Example of the Work of Erich Maria Remarque and Uzbek Literature)." European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices 1.2 (2023): 106-109.